

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية محكمة نصف سنوية

العدد الأول
يوليو 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنموية
Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal,
Spatial, and Development
Studies

تصدر عن
المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنموية

A scientific reviewed
journal, semi-annual
Volume 1
July 2025

مجلة علمية محكمة نصف سنوية
العدد الأول
يوليو 2025 م

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

رئيس هيئة التحرير
الدكتور عبد المجيد بوكير
Editorial Manager
Dr. Boukir Abedlmajid

مدير المجلة
الدكتور محمد الرفيق
Publishing Director
Dr. Errafik Mohammed

Editorial Committee

هيئة التحرير

- | | |
|--|---|
| -Elhassan Achahbar,
Polydisciplinary Faculty of
Taza, Sidi Mohamed Ben
Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، أشهبار،
التخصصات تازة |
| -Abdelouahed El-Amrani,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، العمراني،
التخصصات تازة |
| -Farid Rahmouni,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، رحموني،
التخصصات تازة |
| -Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary
Faculty of Taza, Sidi Mohamed
Ben Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، البزوي،
التخصصات تازة |
| -Sadik Abdennour, Rabat Higher
Normal School, Mohammed V
University | العلية
المدرسة، النور صديق،
للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط. |

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-جواد الزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة

-خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة

-رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر

- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة

- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University -علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري، جامعة الملك سعود.
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University -عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University -لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد أمهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة

- University, Fez
- Mohammed Elfengour, محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- Mohamed El Mamy Mohamed, محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- Mohamed Rabie Abeddaher, محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب، جامعة بني سويف
- Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- Murat YAKAR, مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Université de Mersin, Turquie
- Mostafa Hmamouchi, مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Mosaab Tijani, مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Hani Rabie Nady Mohamed, هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Faculty of Letters - Beni Suef University
- Yassine Chanyour, ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Youssef Tber, يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي طنجة.
- Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Nabil Sayed Embabi, نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين شمس - مصر
- Faculty of Letters - Ain Shams University

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and Development Studies: Articles must be between 4,000 and 8,000 words, excluding bibliographic references. Manuscripts must be saved in Word format (.doc or .docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10, bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if applicable), university, country, and email address. The last name should be written in uppercase, and the first name in lowercase. Each author should list only one affiliation—the one they were affiliated with at the time of writing the article. This affiliation should be indicated with a superscript letter or number, placed immediately after the author's name. The full postal address, including the laboratory name (if applicable), affiliated university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for handling all communications during the review process, article formatting, and post-publication must be identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is mandatory.) It must be concise and factual, and should clearly summarize the research objective, methodology, main finding, and major conclusions of the study. Include 4 to 6

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:

- ✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين 4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع الببليوغرافية.
- ✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (.doc أو .docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم التوضيحية؛
- ✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق الآتية:

• العنوان: SakkalMajalla، 14، بالخط العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)

• المؤلف (المؤلفون): SakkalMajalla، 12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12: المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر، والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.

• المؤلف المراسل: يحدد المؤلف المسؤول عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.

• الملخص: 150-250 كلمة. (الملخص باللغة الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعيًا، ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك

keywords that may be used for indexing purposes. Citations of references in the abstract are discouraged; however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.
- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.
- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)
- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link:

الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك ضرورياً، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين) والسنة. ولا ينصح أيضاً باستخدام اختصارات غير معتادة؛ وإذا كان استخدامها ضرورياً، فيجب تعريفها منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

يجب أيضاً تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيباً تصاعدياً. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجداول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

• لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون مائلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الـرابط

<http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
 - ✓ Authors and Affiliations
 - ✓ Abstract (with Keywords)
 - ✓ Title in French
 - ✓ Abstract in French (with Keywords)
 - ✓ Title in Arabic
 - ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)
- Introduction
- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion
References (APA style)

[.http://www.apastyle.org](http://www.apastyle.org)

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

- العنوان باللغة العربية
 - المؤلفين والانتماءات
 - الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الإنجليزية
 - الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الفرنسية
 - الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)
- مقدمة
1. المناهج والأدوات
 2. النتائج
 3. المناقشة
- خاتمة
المراجع (معايير APA)

تقديم العدد الأول لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

يسرنا غاية السرور في هيئة تحرير مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية أن نرف للقرائ الكريم ولكل مهتم بالدراسات القانونية والمجالية والتنمية العدد الأول من هذه المجلة، التي يسهر على إصدارها المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية لتكون لسان حاله، وترجمان جنانه.

وقد حرص القيمون على العدد الذي بين أيدينا على أن يطرق موضوعين أساسيين شغلا الرأي العام الوطني طيلة الشهر الماضي، ويتعلق الأمر من جهة أولى بموضوع الإضراب المعتبر حقا دستوريا تنازعا، يركن إليه أصحاب المصلحة في الدفاع عن حقوقهم ومراكزهم القانونية ومكتسباتهم المرصدة، حيث صدر قبل شهرين ونيف القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وسط رفض وجلبة نقابية لا تخطئها البصيرة، مما أثار وابلًا من النقد في الوسط الحقوقي المغربي بين من نادى برفض هذا القانون التنظيمي، وبين من تحفظ على سياق صدوره، وبين من بارك تشريعه ونشره لما فيه صالح الاقتصاد والاستثمار، مع أنه تمنى لو وادت الفرصة قريبا لتعديل بعض مخرجاته إمعانا في حماية الطرف الضعيف في العلاقات الشغلية ممثلا في الطبقة العاملة.

أما الموضوع الآخر الذي طرقت كتابات المتخصصين في هذا العدد الاستفتاحي فهم موضوع الماء وما أدراك ما الماء الذي نزل بثقله في السنين الأخيرة وفرض نفسه على أجنداتنا صانعي السياسة العامة والسياسات العمومية الوطنية، بعد أن توالت سنوات الجفاف سنين عددا، دخلنا معها في طور الندرة وما يستتبعها من ضرورات تعديل سلوك المستهلكين، واختطاط طرق مبتكرة في الحفاظ على الماء وحماية مادته أثناء الاستعمال والاستغلال والتصرف.

وبالإضافة لهذين الموضوعين الكبيرين اللذين تولتهما أقلام الباحثين بالتعريف والتوصيف، والتحليل والتعليل، والمدارسة وكشف الممارسات المثلى في شأنهما، نوع

القائمون مشتملات العدد بأن أجازوا نشر دراسة قيمة احتفت بدور هيئات الضبط الاقتصادي في صون مبدأ حرية المنافسة بالمغرب وبالبلدان النظيرة. أملنا أن يجد المهتمون في هذا العدد ما به يروون ظمأهم المعرفي، ونضرب لهم موعداً آخر مع العدد الثاني الموالي في قابل الشهور، وعهدنا لهم أن نعمل على أن يصير هذا المنبر لسان صدق علمي رصين ومرتقي في سلم الدرجات العلمية، وأن يشكل قيمة مثلى ومضافة في بابه، وفي النطاق الذي يغطيه، وإلى ذلك دتمت سالمين.

الدكتور عبد المجيد بوكير أستاذ التعليم العالي

رئيس هيئة التحرير

لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية التي يصدرها

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
13	منهجية القانون التنظيمي رقم 97.15 في اعتبار المصالح وضمن توازنها	فتيحة حماده عبد المجيد بوكير
37	الحق في الإضراب بين الضمان الدستوري والتقنين المقيد: دراسة في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 97.15.	الحسن أشهبان
65	"القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: من الاقتراح إلى الإقرار"	اسماعيل اليعكوبي
88	دور هيئات الضبط الاقتصادي في حماية مبدأ حرية المنافسة بالمغرب: دراسة مقارنة	محمد أحتيتيش عبد القادر لشقر
122	الطاقات المتجددة آلية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب	هشام الملاتي عبد القادر لشقر
149	البرامج التنموية بالريف الأوسط الجنوبي: مجهودات كبيرة ونتائج متواضعة "دائرة تاوانات أنموذجا"	هيني محمد الرفيق محمد بوجدي فاطمة الزهراء
167	الموارد المائية بإقليم تاوريرت بين المصادر المحدودة والتنافس البياقليمي	لاخضري محمد ازياش امحمد، البزوي جواد
184	تقييم الإطار المؤسسي والقانوني لتدبير خطر الفيضانات بالمغرب: نحو تهيئة مجالية أكثر فعالية.	عبد الواحد العمراني، سكيينة العمراني
202	إنتاج السكن بهوامش الدار البيضاء: الآليات، الفاعلون وتحديات العدالة المجالية	فاطمة الشفيق
1	La contribution du patrimoine hydraulique dans le développement local du bassin versant de l'oued Ziz(Sud-est marocain)	Yassine CHANYOUR Ouafaa EL ACHARI Mstafa HMAMOUCHE Mohammed ABAHROUR

الموارد المائية بإقليم تاوريرت بين المصادر المحدودة

والتنافس البياقليمي

Water Resources in Taourirt Province: Navigating Limited Supplies and Interprovincial Competition

لاخضري محمد¹، ازياش امحمد¹، البزوي جواد²

¹دكتور في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول وجدة.

²أستاذ جامعي، الكلية متعددة التخصصات تازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس.

ملخص

يمثل الماء، موردا طبيعيا يتطلب حكمة خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، كونه مورد خاضع لقساوة الظروف المناخية وشديد التأثير بنمط تدبير الندرة والهشاشة والوفرة. وفي هذا السياق يشكل موضوع استدامة الموارد المائية بإقليم تاوريرت من التحديات الراهنة التي تستدعي البحث عن استراتيجيات شمولية لتدبير ازدواجية الندرة والوفرة.

وتهدف الدراسة إلى تحليل محدودية المصادر المائية بإقليم تاوريرت والتنافس الذي يعرفه استغلال الموارد المائية السطحية والجوفية، خاصة مع التحول السريع الذي يعرفه الإقليم والذي تحول من سيادة النشاط الرعوي والزراعة البورية إلى الاستثمار الزراعي المسقي، قصد الوصول إلى وضع استراتيجية للتدبير الناجع للموارد المائية لما لها من أهمية في الرفع من مؤشرات التنمية عامة والتنمية الاقتصادية خاصة.

الكلمات المفتاح: الموارد المائية؛ الندرة؛ الوفرة؛ الاستدامة.

Abstract

Water represents a natural resource that requires special governance in arid and semi-arid regions, as it is a resource subject to harsh climatic conditions and is highly sensitive to the way scarcity, fragility, and abundance are managed. In this context, the issue of the sustainability

of water resources in the province of Taourirt constitutes one of the current challenges that calls for the search for a comprehensive strategy to manage the duality of scarcity and abundance.

The study aims to analyze the limitations of water sources in the province of Taourirt and the competition surrounding the exploitation of surface and groundwater resources, especially with the rapid transformation the region is undergoing — shifting from predominantly pastoral and rain-fed agricultural activities to irrigated agricultural investment. The goal is to establish a strategy for effective water resource management, given its importance in improving overall development indicators, particularly economic development.

Keywords: Water resources; scarcity; abundance; sustainability.

مقدمة

يعتبر تدبير الموارد المائية بالمغرب من القضايا التي تستدعي تعبئة الجهود لتجاوز إشكالية الندرة، وذلك بوضع استراتيجية شمولية تهدف إلى تحقيق التدبير المتكامل والمستدام، باعتماد مقارنة التقائية مع مختلف المتدخلين لضمان الكفاءة والاستدامة في استغلال الثروة المائية، على اعتبار أن إكراه عقلنة تدبير واستغلال الموارد المائية من أكثر التحديات التي تعرقل التنمية المستدامة بالمغرب عامة وإقليم تاوريرت خاصة.

يتميز مجال الدراسة (إقليم تاوريرت) بالوفرة النسبية للثروة المائية السطحية والجوفية، وذلك لوجوده في موقع ينحصر بين سلسلي جبال بني يزناسن وجبال جرادة وانفتاحه على الهضاب العليا، إلا أنها تتأثر بالطابع القاحل للمناخ وعدم انتظام التساقطات المطرية في الزمان والمكان وانخفاض كميتها في السنوات الأخيرة، إلى جانب الاستغلال المفرط للفرشة المائية وتحويل مخزون السدود الموجودة بالإقليم إلى سهول ملوية السفلى (تريفة وصبرة والكارث وبوعرك). وإن تحليل النظام الاقتصادي بإقليم تاوريرت يدفعنا إلى تشخيص أهمية الموارد المائية في خلق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وقادرة على تحسين محيط الاستثمار وتنافسية الإقليم.

في ظل هذه المتغيرات فإن الإشكالية المركزية للدراسة تتمحور على تشخيص وضعية الموارد المائية بإقليم تاوريرت ومحدودية مصادرها والتنافس الذي يعرفه استغلال هذه الثروة، وتبيان أهميته في الرفع من تنافسية الإقليم وخلق الدينامية الاقتصادية. ويمكن تفكيك السؤال المركزي إلى أسئلة فرعية كما يلي:

- ما وضعية الموارد المائية بإقليم تاوريرت وأوجه التنافس في استغلالها؟

- كيف يؤثر مناخ المنطقة في محدودية المصادر المائية؟

- ما بعض أشكال التدبير المستدام للموارد المائية بالإقليم؟

ولمقاربة هذه الإشكالية اعتمدنا خطوات عملية وأدوات منهجية، وشملت الملاحظة الميدانية للمجال المدروس، التي مكنتنا من الوقوف على التراجع الذي تعرفه المصادر المائية بالإقليم وتحديد بعض أوجه التدبير المستدام، والزيارات المتكررة للمصالح الإدارية على اختلاف مجال تدخلها (المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، وكالة الحوض المائي بوجدة...) للحصول على الوثائق الضرورية وخاصة التنافس الذي يعرفه استغلال الموارد المائية بجهة الشرق.

1- الموارد المائية: مصادر محدودة وغير مضمونة لا يستفيد منها إقليم تاوريرت

يخترق إقليم تاوريرت مورد مائي سطحي مهم، يتمثل في واد ملوية ورافده واد زا الذي يعتبر من أهم الأودية التي تستفيد منها المنطقة وخاصة جماعتي واد زا وملقى الويدان اللتين يقطع ترابهما.

1. وضعية الموارد المائية بالإقليم وأوجه التنافس

تتميز الموارد المائية بمصادر مائية محدودة وغير منتظمة بمجال الدراسة وتتحكم فيها الظروف المناخية التي تتسم بالقحولة.

(أشغال اليوم العالمي للمياه بالجهة الشرقية، 22 مارس 2017). كما تتوفر المنطقة على مجاري مائية جافة تتغذى بالفيضانات المرتبطة بالتهطل التي تكون في الغالب خلال فصل الخريف ولا تتجاوز مدتها كمتوسط بين 3 إلى 5 أيام بكل من واد القصب وواد مستكمر وواد تلاغ.

ويتوفر ممر تاويرت-العيون على فرشاة مائية مهمة تتراوح أعماقها كمتوسط ما بين 60مترا وأكثر من 130 مترا (المخوي، 2018، 116)، لكنها تعرف تراجعاً بفعل تزايد عمليات ضخ المياه التي تضاعفت مع اشتداد السنوات الجافة. إذ أن مجموعة من المناطق المسقية تحولت من استعمال الموارد المائية السطحية التي جفت إلى ضخ المياه الجوفية باستعمال الطاقات المتجددة، التي تزيد من الضخ بأثمان منخفضة تجعل الفلاح لا يعير أهمية لاستنزاف الفرشة المائية.

جدول رقم 1: تحول نوعية المصادر المائية بين الماضي والحاضر: دراسة حالات بمنطقة العيون

المنطقة	مصدر المياه في	مصدر المياه حالياً
المهريز	واد إرسان	الضخ
إرسان	واد إرسان	الضخ
ملكليخة، اميه	واد ملكليخة	الضخ
بطمة جامع	واد بورديم	الضخ
الشرايع	واد القصب	الضخ
بورديم	واد بورديم	الضخ
مولاي الطيب	واد القصب	الضخ
تنشرفي	العيون	الضخ
مستكمر	العيون	العيون، الضخ

المصدر: المعاينة الميدانية، 2021.

يشير الجدول رقم 1 إلى التحول الذي تشهده مجموعة من المناطق المسقية بمجال الدراسة نحو استغلال الفرشة المائية بفعل جفاف المصادر المائية السطحية، مما يعرض الفرشة إلى الاستنزاف ويؤدي بصعوبة استمرار هذه المساحات المسقية على المدى البعيد وتجفيف أراضي مسقية قديمة، وذلك لكون المياه الباطنية المستعملة لا تتجدد بالوتيرة

المطلوبة، وهو ما يتضح مع تراجع صبيب الآبار التي أصبحت توفر فقط بعض الساعات المحددة في اليوم أو نضوبها بشكل نهائي، نموذج المجال الخلفي لمدينة العيون. وبالمقابل، يلاحظ تنافسا حول استغلال الفرشة المائية بين المناطق المسقية التقليدية التي تشكلت على استغلال موارد مائية سطحية وعيون وآبار كانت تغذيها المرتفعات الجنوبية في العالية، وهي في غالبيتها جفت أو تراجع منسوبها بفعل الجفاف والاستغلال الواسع للمياه الجوفية، وبين مناطق كانت إلى عقد قريب تنتشر بها الزراعات البورية وتربية الماشية وتحولت إلى مجالات مسقية عبر حفر أثقاب مائية وتجهيزها بالطاقة الشمسية، وهنا ندرج بعض الأمثلة على ذلك:

- التنافس حول توزيع الماء بين الدائرة المسقية لتافرطة وملوية السفلى والشريط المسقي لوادزا، والماء الصالح للشرب بشمال شرق المغرب.
 - جفاف المدارات المسقية الصغرى بالممر (المهريز والشرايع ومستكمر وارسان...الخ) واتساع المساحات المزروعة والمغروسة بالعالية بعد استصلاحها.
- أفرزت هذه التغيرات ضغطا على الموارد المائية بمجال الدراسة، تنذر بتنافس كبير حول الماء يكون على حساب استغلال الفرشة المائية بشكل عشوائي، على اعتبار أن التحولات المتسارعة في نمط الاستغلال الذي تحول من سيادة نشاط الرعي والزراعة البورية إلى الاستثمار الزراعي المسقي ذي العائدات المالية الكبيرة يتم بنائه من خلال حفر الأثقاب المائية وتجهيزها بالطاقة الشمسية.

2. مناخ متوسطي خاضع لتأثيرات متضادة: موطن ضعف يخل بالتوازن بين الموارد والحاجيات

تعتبر الخصائص المناخية أحد العوامل الرئيسية المتحكمة في محدودية المصادر المائية وفي استدامة الإنتاج بإقليم تاوريرت التي ما زال سكانها يرتبطون بالقطاع الفلاحي والموارد الترابية كمصادر للدخل، كما له أهمية في فهم التحولات المجالية وتحديد نوع التدخلات التنموية التي توافق خصوصياته.

تخضع المنطقة بحكم موقعها الجغرافي لمناخ متوسطي شبه قاحل إلى قاحل (EL Harradji, 2007, 85)، يتميز بالرطوبة شتاء نتيجة للتأثيرات المتوسطة في الممر والأطلنتية في المرتفعات، وجاف صيفا بفعل التأثيرات المدارية الصحراوية جنوبا. وتعتبر الكتل الهوائية المتوسطة الرطبة مصدرا للتساقطات داخل الممر رغم اصطدامها بسلسلة بني يزناسن التي تشكل حاجزا في اتجاه الشمال، التي تحد من تأثيراتها وتوغلها نحو الداخل، وتقف جبال الأطلس المتوسط غربا أمام المؤثرات الأطلنتية ما يجعله في موقع محمي. أما المرتفعات فتكتسحها الكتل الهوائية الأطلنتية، التي تعتبر المصدر الرئيسي للتساقطات داخلها رغم بعدها عن المحيط بحوالي 300 كلم، إذ أن الارتفاع النسبي للمنطقة يساعد على التكاثف رغم حاجز جبال الأطلس المتوسط. بينما يلاحظ أن امتدادات مجال الدراسة في اتجاه الهضاب العليا يجعل هذا الجزء منه يتسم بمناخ قاري قاحل بشتاء بارد، ويفسر ذلك بثلاثة عوامل رئيسية: البعد بأكثر من 100 كلم عن البحر الأبيض المتوسط الذي تحجز رطوبته كل من مرتفعات بني يزناسن وسلسلة الهورست، وبالموقع المحمي خلف جبال الأطلس التي لا تسمح بمرور رطوبة المحيط الأطلنطي، ثم بصعود التأثيرات الصحراوية واستقرار الضغط الجوي المرتفع. وينتج عن هذه الخصائص تباين في متوسط التساقطات السنوية بين المرتفعات والمنخفضات شمالا والهضاب جنوبا.

جدول رقم 2: معدلات مناخية حول مجال الدراسة حسب سلسلة المراقبة المتوفرة

محطات الرصد	الارتفاع (متر)	المتوسط الشهري للحرارة القصوى	المتوسط الشهري للحرارة الدنيا	معدل التساقطات (ملم/سنويا)
تاويرت (1976-2014)	360	23,6	10,1	200,68
مشرع حمادي (1951-2011)	230	23,6	10,3	231,49
العين الكبيرة (1950-1997)	1450	-	-	469,1
العيون (1976-2016)	576	25,8	11,6	274,48
اعباط (1953-1995)	1250	-	-	460

المصدر: وكالة الحوض المائي للملوية وجدة، 2019.

يلاحظ من خلال الجدول رقم 2، أن ممر تاويريرت-العيون يعرف تساقطات مطرية ضعيفة وغير منتظمة في الزمان والمكان، فلا يتجاوز متوسط التساقطات السنوية بمحطة تاويريرت 200 ملم وبمحطة العيون 274 ملم وبمحطة مشرع حمادي 231 ملم؛ وهي تساقطات ضعيفة يصعب معها الاعتماد عليها في الزراعة البورية وتأمين استعمال المياه السطحية والجوفية في القطاع الزراعي، إلى جانب عائق استدامة إنتاج الموارد المحلية. أما المناطق المرتفعة (الجزء الغربي من جبال جرادة وكعدة دبدو) فتشهد تساقطات مهمة تتجاوز 469 ملم سنويا (محطة العين الكبيرة)، ويتضح ذلك من خلال ملاحظة غطائها النباتي الغابوي الأكثر انتعاشا وكثافة. في حين لا تتجاوز كمية التساقطات بالهضاب العليا الشمالية الغربية (الظهرة) حاجز 200 ملم، وهو ما يفسر انتشار نبات الحلفاء في هذه المناطق التي تتميز بضعف الكثافة السكانية والذي يعتبر مؤشرا على صعوبة العيش والتكيف مع القحولة.

إن هناك تغيرات واضحة في معدل التساقطات السنوي كما يشير إلى ذلك الشكل رقم 1، حيث تأتي كل سنة بكميات مخالفة للسنة السابقة؛ فمثلا في محطة العيون وصلت كمية التساقطات خلال السنة المطيرة 2009-2010 إلى 503 ملم، في حين لم تتجاوز 120 ملم في سنة 2004-2005، بل وتتركز خلال شهر معين أو حتى بأيام داخله (Belghitri, 34, 2020). كما تتباين مقادير الأمطار بين المناطق الجبلية (محطة العين الكبيرة) وممر تاويريرت-العيون (محطات تاويريرت والعيون ومشرع حمادي). ويفسر هذا التفاوت باستفادة الكتل الجبلية من التساقطات الناتجة عن تصاعد الهواء الغربي المحمل بالرطوبة، بالمقابل يرجع سبب ضعف الأمطار في الممر إلى وجوده خلف الحواجز الجبلية وانفتاحه على المؤثرات الصحراوية الجافة الآتية من الجنوب والجنوب الشرقي.

شكل رقم 1: التغيرات البيسنوية للتساقطات بمجال الدراسة

المصدر: وكالة الحوض المائي للملوية، وجدة، 2019.

وتشهد متوسطات كمية الأمطار تراجعاً خلال السنوات الأخيرة (المخوخي، 2018، 43)، وقد يمتد الفصل الجاف أحياناً لأكثر من نصف السنة مع توالي السنوات الجافة، هذا الواقع يؤثر على استمرارية الاستغلال البوري للأراضي الزراعية، ويصعب من تأمين استعمال الماء السطحي في القطاع الزراعي، مما يدفع فلاحي المنطقة إلى اللجوء لتعبئة الموارد المائية الجوفية وهي عملية لا تخلو من أخطار من قبيل استنزاف الفرشة المائية التي يصعب تجديدها.

ينضاف إلى ذلك الفارق الحراري الكبير بين معدل الدرجات العليا للشهر الأكثر حرارة ومعدل الدرجات الدنيا للشهر الأكثر برودة، فقد تتعدى درجات الحرارة القصوى معدل 40 درجة نتيجة هبوب الرياح من اتجاهات متعاكسة وتكون في أغلبها حارة وجافة. وتكون رياح الشرقي أكثر تأثيراً بفعل تجفيف التربة وإحراق الضرع بالمحاصيل والغطاء النباتي الطبيعي، مما يؤثر على المتوسط السنوي للتبخر الذي يقدر بـ 1500 ملم/ السنة (المخوخي، 2018، 46)، وبالتالي تقلص فترة النمو النباتي وضعفه، الشيء الذي يطرح

سؤالاً محورياً حول الاستغلال المفرط الحالي للموارد المائية الجوفية في وسط طبيعي لا يسمح بتجديدها بوتيرة سريعة.

بصفة عامة، يشكل المناخ إكراها حقيقياً أمام استمرارية الاستقرار والاستغلال البشري واستدامة إنتاج الثروة المرتبطة بالفلاحة والموارد الترابية، ذلك أن إقليم تاويرت يتميز بمناخ شبه قاحل إلى قاحل يعوق الاستغلال المريح والمحافظة على الموارد الطبيعية المحلية.

التدبير المستدام للموارد المائية بإقليم تاويرت

يندرج موقع إقليم تاويرت ضمن النطاق القاحل وشبه القاحل الذي يعرف تراجعاً في موارده المائية السطحية والجوفية بفعل الاستغلال المكثف والعشوائي وارتباط أغلب مجاريه المائية بفترة التساقطات. وفي هذا الصدد يرتب استمرارية إنتاج الثروة واستراتيجية اقتصاد السوق بالتدبير الناجع للموارد المائية لما لها من أهمية في تنمية القطاعات الاقتصادية، كما هو الشأن بالنسبة للدائرة السقوية لتافراطة، والمناطق الخلفية لمدينة العيون سيدي ملوك. وفي إطار العمل الميداني أن استدامة إنتاج المنظومة الاقتصادية بمنطقة العيون سيدي ملوك وخاصة قطاع الزيتون، ترتبط بتدابير متنوعة: تدابير تقنية: تبدو اقتراحات الساكنة المحلية حول إعادة إحياء المناطق المسقية التي تعرضت مواردها المائية للتجفيف بالمجال الخلفي لمدينة العيون سيدي ملوك وضمناً سقي 4472 هكتاراً من المغروسات الزيتون، يمر عبر تشييد سدين تلين: الأول في منطقة "بين لجراف" بجماعة عين لاجر بسعة تصل إلى 13 مليون متراً مكعباً مما سيمكن من توفير مياه السقي للمساحات المغروسة بساقلة منطقة بين لجراف وكذا على شريط واد إرسان.

شكل رقم 2: مرفولوجية منطقة بين لجراف الملائمة لإحداث سد تلي

Source:Image Google Earth (Mars 2022)

بينما السد الثاني المقترح بمنطقة "واد أجغو" في جماعة مشرع حمادي يمتاز بموقع وموضع استراتيجي لجمع السيول المطرية الموسمية من منخفضات رسلان وسيدي بوهرية وماسين (صورة رقم 1)، بدوره سيتمكن من توفير الماء للسقي خاصة مع مشاريع غرس اللوز والخروب، إلى جانب تروية الماشية.

(صورة رقم 1): واد أخسيس المقترح لتشييد سد تلي بجماعة مشرع حمادي

المصدر: عدسة الباحث، يناير 2022

إن إنشاء هذين السدين التليين سيمكّنان الساكنة من الاستفادة من مياه السقي وإعداد مناطق مسقية تساعد على الرفع من مداخيل الأسر، إضافة إلى تغذية الفرشة المائية التي تتراجع باستمرار نتيجة الاستغلال المكثف بالعالية، نموذج الشريط المسقي على طول واد إرسان من العالية إلى السافلة: إرسان وبوجطاط وميه الجديد والمهريز والشرايع...الخ، الذي يعرف تجفيفا متواصلا للآبار. كما يشكل إعادة استعمال الماء المعالج بمحطة "الركنة" الموجودة غرب مدينة العيون سيدي ملوك من الاقتراحات التي ركزت عليها ساكنة دوار لمهريز، خاصة مع توفر القنوات الاسمنتية ووجود مساحات مغروسة بشجر الزيتون.

خريطة رقم 2: الإعدادات المائية المقترحة حسب الفاعلين المستجوبين بالمناطق الخلفية

لمدينة العيون سيدي ملوك للحد من الخصاص المائي

المصدر: العمل الميداني 2019/2021

فأمام هذه الاقتراحات، ونظرا لاعتماد 47,83 % من الفلاحين على السقي الإنجابي بنفوذ المديرية الإقليمية للفلاحة بتاوريرت، يعتبر تعميم السقي بالتنقيط أحد

مدخلات لترشيد واقتصاد الماء، ومن ثمة تدبير الخصاص المائي الذي يعرفه إقليم تاويرت
وجهة الشرق وبالأخص خلال فترات الجفاف.

خريطة رقم 3: حقينة سد محمد الخامس بتاريخ 14 فبراير 2021

خريطة رقم 4: حقينة سد محمد الخامس بتاريخ 22 فبراير 2022

المصدر: إنجاز ذ. عبد الحميد مزغاب، كلية الآداب، وجدة.

إن مقارنة الخريطين 3-4 المتعلقين بوضعية حقينة سد محمد الخامس في شهر فبراير خلال سنتي 2021 و2022، تشير إلى التراجع الكبير الذي عرفته الواردات المائية المخزنة بأهم سد بجهة الشرق. وفي هذا الصدد يعتبر وضع استراتيجية لتدبير الموارد المائية واللجوء إن اقتضى الحال إلى موارد مائية غير تقليدية لسد الخصاص الذي يزداد على هذه المادة الحيوية والاستراتيجية يوما بعد يوم. فهذا الأمر أصبح أمرا ملحا قصد التسريع من أجل وضع وإطلاق مشروع محطة لتحلية مياه البحر بجهة الشرق.

تدابير قانونية: أسهمت التحولات السوسيوإقليمية التي يعرفها إقليم تاوريرت في زيادة الطلب على الماء، مما أنتج تأثيرات كمية ونوعية على الموارد المائية الجوفية والسطحية. وأمام هذا الواقع يشكل التنزيل الفعلي لمختلف القوانين الهادفة إلى حماية الموارد المائية الضامن الأساسي لاستدامة الثروة المائية، وخاصة المياه الجوفية التي تشهد تراجعا كبيرا في مستوياتها نتيجة الاستغلال المفرط والعشوائي. كما أن التسريع بإحداث محطة لمعالجة المياه الصناعية التي تنتج عن الإفرازات السامة لمعامل الزيتون التي تصب في الاستغلاليات الفلاحية عبر واد حمو ومنه إلى واد زا، تعتبر ضرورة ملحة للحفاظ على جودة المنتج مع إمكانية تسويقه إلى الخارج.

تدابير مؤسسية: إن استمرار الخصاص في الموارد المائية يشير إلى غياب حلول ناجعة للمشاكل الكبرى التي تعاني منها الموارد المائية بإقليم تاوريرت، فبالرغم من وجود مؤسسات وفاعلين هدفهم حماية الثروة المائية لا زال الاستغلال العشوائي للفرشة المائية سائدا بمجال الدراسة نتيجة سيادة المقاربة القطاعية في تدبير الماء، كما أن اقتصار دور جمعيات السقي في التسيير الإداري للماء دون تجاوز ذلك إلى مستوى اتخاذ القرارات، مما يؤثر على فعاليتها وما يمكن أن تقوم به من أدوار من أجل التصدي لمختلف الاكراهات التي تتعرض لها الموارد المائية.

خاتمة

إن تبني مقاربة تشاركية والتقائية بين جميع المتدخلين في مجال تدبير الموارد المائية (وكالة الحوض المائي للملوية، المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي للملوية، المديرية الإقليمية

للفلاحة بتاوريرت، جمعيات مستعملي المياه، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب) أحد التدابير الناجعة للحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها بشكل يلي حاجيات الأجيال الحالية والمستقبلية، خصوصا في ظل تزايد الطلب على الماء الشروب، واتساع الاستثمار الفلاحي والصناعي بإقليم تاوريرت.

وقد أملى الخصائص المائي بإقليم تاوريرت بضرورة تعزيز تعبئة الموارد المائية المتاحة من أجل التخفيف من آثار تواتر سنوات الجفاف. فداخل مجال الدراسة يحتوي على مناطق ملائمة لتشديد سدود، كما هو الحال لسدي "واد بين لجراف" و"واد أجغو" بمنطقة العيون سيدي ملوك وسيمكنان من مواجهة آثار الجفاف الذي تعرفه ساكنة المنطقة. كما أن تعزيز الوظيفة الفلاحية والصناعات الغذائية بالإقليم يمر عبر استثمار الخزانات المائية التي يتوفر عليها الإقليم (سد محمد الخامس، سد واد زا، سد مشرع حمادي) في الحفاظ على المناطق المسقية وتوسيع الدائرة المسقية بتأفراط.

المراجع:

- اسباعي عبد القادر وغزال محمد (2008)، "تدهور المراعي والتعرية بممر تاوريرت - العيون"، ورد ضمن كتاب تاوريرت- واد زا/ القصبة: التاريخ والمجال والتنمية، منشورات فريق البحث في الكتابة التاريخية وتقنيات الاعلام والتواصل، مطبعة الرباط نت، المغرب، صص. 178-165.

- أشغال اليوم العالمي للمياه بالجهة الشرقية، 22 مارس 2017، مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية والاجتماعية بوجدة.

- الحراذي عبد الرحمان (1986): "ملاحظات حول البيئة الجغرافية لمنطقة دبدو"، ورد ضمن مؤلف المغرب الشرقي بين الماضي والحاضر: الوسط الطبيعي، التاريخ، الثقافة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 2، صص. 29-33.

- المخوخي عبد الله (2018)، " الموارد المائية بممر العيون تاويريرت بين القلة والاستغلال المفرط " بحث لنيل شهادة الماستر في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة، 185 ص.

- وكالة الحوض المائي ملوية.

- Belghitri E. (2020), « Mutation socio-spatiales rurales et leurs impacts sur les ressources territoriales le cas du couloir: Oujda-Taourirt (Maroc Oriental) », Thèse de doctorat d'état en géographie rurale, FLSH, UMP Oujda, 306 p.

-EL Harradji A. (2007), « Activité agropastorales et gestion conservatoire des eaux et des sols au NW des Hauts Plateaux du Maroc Oriental », In gestion conservatoire des eaux et des sols au Maroc : la diversité des réponses paysannes à la dégradation des terres, Ouv. Coll. sous la direction de Laouina Abdellah, pub. FLSH Rabat, Université Mohammed V Agdal, imp. Adams Graphic Rabat, pp. 83-102.